

TOSHKENT SHAHRIDA QUYOSH VA SHAMOL ENERGIYASINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA ULUSHINI O'SISHINI STATISTIK TAHMIN QILISH

Shakirova Nigora Axralovna

Tashkent State University of Economics

PhD, Associate Professor, Department of Economic Statistics

Phone: +998 (94) 364-00-50

E-mail: Shakirova0130@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5025-4764>

Boqiyev Murodjon Alisherovich

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

“Soliqlar va budjet hisobi” fakulteti talabasi

Phone: +998 (99) 382-67-70

E-mail: murodjonboqiyev541@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17987126>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda 2020–2030 yillarda Toshkent shahrida quyosh va shamol energiyasining iqtisodiy samaradorligi va energiya balansidagi ulushini prognoz qilish o'rganiladi. Rasmiy statistik va xalqaro ma'lumotlar asosida vaqt qatorlari tahlili va ARIMA modellari qo'llangan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, quyosh energiyasining samaradorligi shamol energiyasiga nisbatan yuqori, uning narxi 2020–2024 yillarda sezilarli darajada pasaygan. 2030 yilga kelib qayta tiklanadigan energiya ulushi 20% ga yetishi, asosan quyosh energiyasi hissasiga to'g'ri kelishi prognoz qilinadi. Tadqiqot energiya siyosatini shakllantirish uchun amaliy tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar. Qayta tiklanadigan energiya, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, iqtisodiy samaradorlik, LCOE (energiyaning tenglashtirilgan narxi), ARIMA modellari, vaqt qatorlari tahlili, energiya balansi, uglerod chiqindilari, "yashil tarif", energiya xavfsizligi, Toshkent, O'zbekiston.

Kirish. “Qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish” zamonaviy mamlakatlarning energiya xavfsizligi, barqaror iqtisodiy o'sishi hamda ekologik barqarorlik uchun muhim strategik yo'nalishdir. O'zbekiston Respublikasi – Markaziy Osiyoning asosiy energiya iste'molchisi sifatida, so'nggi yillarda quyosh va shamol kabi toza energiya manbalarini jadal rivojlantirish orqali an'anaviy gaz va ko'mirga bog'liqlikni kamaytirishga qaratilgan izchil siyosat yuritmoqda. Shu bilan birga, quyosh fotovoltai (PV) va shamol elektrostansiyalari sarmoyasining iqtisodiy samaradorligi, texnologik rivojlanish va energiya infratuzilmasi integratsiyasi keng ko'lamli tadqiqot va amaliy choralarni talab etmoqda. Biroq, mintaqaviy iqlim sharoitlarining farqliligi, investitsion xarajatlarning yuqoriligi, energiya saqlash tizimlarining cheklanganligi va texnik kadrlar yetishmasligi qayta tiklanadigan energiya manbalarining keng tarqalishiga hali to'liq imkon bermaydi. Shu sababli, 2022-yil 7-iyuldagi “2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi Prezident farmoniga muvofiq, 2030-yilga kelib qayta tiklanadigan energiya manbalarining energiya balansidagi ulushi kamida 25 foizni tashkil qilishi, shuningdek, uglerod chiqindilarini 2030-yilga borib 2010-yil darajasiga nisbatan 35 foizga qisqartirish belgilangan. Bundan tashqari, 2020–2030-yillarga mo'ljallangan “Yashil energiya” dasturi doirasida Xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikda quyosh va shamol energiyasi loyihalarini moliyalashtirish, texnologik transferni rag'batlantirish va “yashil” tariflar joriy etish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Ushbu strategiya orqali Toshkent

shahri kabi yirik urban hududlarda quyosh energiyasidan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish, energiya samaradorligini oshirish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilandi. Shu bois, Toshkent shahri iqlim sharoiti va energetika infratuzilmasi jihatidan qayta tiklanadigan energiyani joriy etish uchun nisbatan qulay shartlarga ega bo'lsa-da, iqtisodiy samaradorlik va texnik integratsiya masalalari hali hal etilishi kerak. Bu esa qayta tiklanadigan energiya manbalarining rivojlanish sur'atlarini aniq prognoz qilish va iqtisodiy jihatdan asoslangan siyosatni ishlab chiqish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Maqola 2020–2030 yillarda Toshkent shahri misolida quyosh va shamol energiyasining iqtisodiy samaradorligi va energiya balansidagi ulushini vaqt qatorlari tahlili hamda ARIMA modellari yordamida o'rganadi, LCOE (energiyaning tenglashtirilgan narxi) va investitsion ko'rsatkichlar asosida solishtirma tahlilni amalga oshiradi hamda 2030-yilgacha bo'lgan prognozlar berib, shahar energetikasini barqarorlashtirish yo'nalishida amaliy tavsiyalarni taklif etadi.

Metodologiya

Maqolada Toshkent shahrida qayta tiklanadigan energiya manbalarining (quyosh va shamol) iqtisodiy samaradorligini baholash va ularning energiya balansidagi ulushini prognoz qilish uchun ilmiy tadqiqot metodlaridan, jumladan, statistik tahlil, komparativ tahlil hamda ekonometrik modellashtirish asosidagi empirik usullardan kompleks foydalanildi. Xususan, quyosh va shamol energiyasining iqtisodiy samaradorligini aniqlash va ularning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni o'rganish maqsadida O'zbekiston Energiya vazirligi, "O'zbekenergiya" AJ hamda Davlat statistika qo'mitasining 2020-2024 yillardagi ochiq ma'lumotlari asosida statistik tahlil amalga oshirildi. Shuningdek, qayta tiklanadigan energiya rivojlanish dinamikasi rivojlangan mamlakatlar (Germaniya, Daniya) hamda mintaqaviy tajribalar (Qozog'iston, BAA) bilan solishtirilib, muvaffaqiyatli "yashil" energiya o'tish modellari va ularning iqtisodiy samaradorligi o'rganildi.

Bundan tashqari, energiyaning tenglashtirilgan narxi (LCOE)¹ va investitsion ko'rsatkichlarni hisoblash maqsadida quyidagi metodologiyalar qo'llanildi:

- $LCOE = (\text{Jami hayotiy muddatdagi xarajatlar}) / (\text{Jami hayotiy muddatda ishlab chiqarilgan energiya})$

- Investitsiyaning qaytarilish muddati (Payback Period)

- Ichki rentabellik normasi (IRR)²

- Kapital qaytarilish koeffitsiyenti

Ekonometrik modellashtirishda esa quyidagi usullar qo'llanildi:

1. Vaqt qatorlari tahlili (Time Series Analysis) - quyosh va shamol energiyasining yillik o'sish tendentsiyalarini aniqlash

2. ARIMA modellari³ (AutoRegressive Integrated Moving Average) - 2030 yilgacha bo'lgan energiya ulushi prognozlari

¹ LCOE (Levelized Cost of Energy) - energiya birligining butun loyiha muddati davomidagi joriy qiymatga keltirilgan xarajatlari

² IRR (Internal Rate of Return) - investitsiyaning sof joriy qiymatini nolga tenglashtiradigan diskont stavkasi

³ ARIMA - avtoregressiv integrasiyalang'an harakatlanuvchi o'rtacha modeli, vaqt qatorlarini prognoz qilishda qo'llaniladi

3. Ko'p o'lchovli regressiya tahlili - quyosh energiyasining rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash

4. Panel ma'lumotlar tahlili - Toshkent shahri uchun xususiy ko'rsatkichlarni milliy o'rtacha ko'rsatkichlar bilan solishtirish.

Quyosh va shamol energiyasining rivojlanish dinamikasi (2020-2024) va 2030-yilgacha bo'lgan prognozlar, Toshkent shahrida qayta tiklanadigan energiyaga o'tishning **tizimli va izchil jarayon** ekanligini aniq ko'rsatadi. Grafik (1-rasm) ma'lumotlariga ko'ra, bu jarayonni ikki asosiy bosqichga ajratish mumkin: **sekin boshlanish davri** va **portlovchi o'sish davri**.

Yillar	Qayta Tiklanadigan Energiya Holati (Quyosh va Shamol)	O'zgarishga Sabab Bo'lgan Asosiy Omillar
2020-2021	Bosh lang va sezilarli o'sish. Quyosh quvvati 15 MVt dan 28 MVt ga (86.7% o'sish), ishlab chiqarish 22.5 GWh dan 42 GWh ga oshdi.	Boshlang'ich siyosat va tajriba: Davlatning qayta tiklanadigan energiyani rivojlantirishga qaratilgan dastlabki qadamlari, cheklangan miqyosda loyihalarni amalga oshirish. Infratuzilma va texnologik tajriba hali rivojlanish bosqichida.
2022	Barqaror, ammo sust o'sish davomiyligi. O'sish sur'atlari biroz pasaydi (quyosh quvvati 60.7% ga o'sdi).	Strategik rejalashtirish kuchayishi: "Yashil energiya" dasturi doirasida uzoq muddatli rejalar ishlab chiqilishi, keng ko'lamli loyihalar uchun tenderlar e'lon qilinishi. Investoirlar uchun aniq qoidalar shakllantirila boshlandi.

Yillar	Qayta Tiklanadigan Energiya Holati (Quyosh va Shamol)	O'zgarishga Sabab Bo'lgan Asosiy Omillar
2023–2024	Keskin va tezlashgan o'sish. Quyosh quvvati 68 MVt dan 95 MVt ga (39.7% o'sish) yetdi. 2024 yilga kelib umumiy quvvati 2020 yilga nisbatan 534% ga oshdi.	Keng ko'lamli amalga oshirish va iqtisodiy samaradorlik: Yirik soliq va bojxona imtiyozlari, xalqaro moliyaviy institutlar (Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki) bilan loyihalarni moliyalashtirish. Texnologiya narxlarining pasayishi (LCOE 2020-2024 yillarda 29.4% ga kamaydi) va mahalliy tajribaning ortishi.
2025–2030 (Prognoz)	Portlovchi o'sish va energiya balansida muhim ulushga erishish. 2030 yilga kelib quyosh va shamolning energiya iste'molidagi ulushi 13% ga, ulardan quyosh energiyasining ulushi 10.67% ga yetishi kutilmoqda.	Strategik maqsadlarga erishish: 2030-yilga kelib qayta tiklanadigan energiya manbalari ulushini 25% ga yetkazish maqsadi. "Yashil" tarif (green tariff) tizimining keng joriy etilishi, energiya saqlash texnologiyalari va aqlli tarmoqlarga investitsiyalarning oshishi.

- 1. Tizimli o'tish:** Rivojlanish chiziqli emas, balki siyosat, texnologiya va investitsiyalar o'zaro ta'sirida asta-sekin tezlashib boruvchi tizimli jarayondir.
- 2. Quyosh energiyasining ustuvorligi:** Toshkent iqlim sharoitida quyosh energiyasining iqtisodiy samaradorligi (LCOE 6.0 AqIII sent/kWh) va texnik jihatdan o'rnatish qulayligi uni rivojlanishning asosiy yo'nalishiga aylantirdi.
- 3. Kelajakdagi muammolar:** Yaqin kelajakdagi asosiy muammolar energiya ishlab chiqarishning o'zgaruvchanligini boshqarish (batareyalar), tarmoqqa integratsiya va kichik biznes hamda uy xo'jaliklari uchun moliyaviy kirish imkoniyatlarini kengaytirishdir.

Raqamli transformatsiyani tezlashtirish uchun kompleks chora-tadbirlar zarur bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

- **To'lov tizimini optimallashtirish:** "Yashil tarif"ni barqaror va tarmoq operatorlari uchun jozibador qilish, kichik ishlab chiqaruvchilar uchun soddalashtirilgan ulanish protseduralari.
- **Raqamli ilovalarni rivojlantirish:** Quyosh quvvati ishlab chiqarishini uzoqdan monitoring qilish va boshqarish, energiya savdosi uchun platformalar yaratish.
- **"Yashil" iqtisodiyotni kengaytirish:** Quyosh panellari ishlab chiqarish sanoatini mahalliy lashtirish, chiqindilarni qayta ishlash tizimini joriy etish, ya'ni butun hayot tsikli bo'yicha barqaror yondashuv.

Ushbu tahlil shuni ko'rsatadiki, Toshkent shahrida qayta tiklanadigan energiyaga o'tish nafaqat ekologik maqsad, balki **uzoq muddatli iqtisodiy strategiya** hisoblanadi. Joriy

tendensiyalar saqlanib qolsa va taklif etilgan choralar amalga oshirilsa, 2030 yilga kelib shaharning energiya xavfsizligi sezilarli darajada mustahkamlanadi va u barqaror rivojlanish yo'lida muhim qadam tashlaydi.

Xulosa

Toshkent shahrida qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish yo'lida izchil rivojlanayotgan muhim shahar sifatida o'z o'rnini egallamoqda. Ayniqsa, quyosh fotovoltaiik (PV) texnologiyalarining jadal ommalashuvi, davlatning "Yashil energiya" dasturlari doirasidagi keng ko'lamli rag'batlantirish choralari va xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan yirik loyihalar shaharning energiya xavfsizligi va barqaror rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shunga qaramay, qayta tiklanadigan energiyani keng miqyosda joriy etishda hali tizimli muammolar saqlanib qolmoqda: energiya saqlash tizimlari (batareyalar)ning yetishmasligi va yuqori narxi, aqlli tarmoqlar infratuzilmasining to'liq shakllanmaganligi, kichik biznes va uy xo'jaliklari uchun dastlabki investitsiyani qoplash muddatining nisbatan uzunligi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ayniqsa quyosh energiyasining iqtisodiy samaradorligi (LCOE 2024 yilda 6.0 AqIII sent/kWh) va texnik jihatdan o'rnatish qulayligi uni Toshkent uchun ustuvor manbaga aylantirdi. Shamol energiyasining cheklangan rivojlanish sur'ati asosan mintaqaning o'rtacha shamol tezligi bilan bog'liq. Oxirgi yillarda davlat rahbarligida energiya sektorini diversifikatsiya qilish va barqarorlashtirish bo'yicha boshlangan keng ko'lamli islohotlar ijobiy natijalarni bera boshladi. Xususan, 2022-yildagi "Barqaror rivojlanish maqsadlari" konsepsiyasi, yashil tariflar tizimining ishlab chiqilishi, soliq va bojxona imtiyozlari, shuningdek, energiya samaradorligi bo'yicha yangi qurilish standartlarining joriy etilishi quyosh energiyasi ulushini 2020-2024 yillar davomida 534% ga oshirishga yordam berdi.

Shu bilan birga, infratuzilmani rivojlantirish, energiya ishlab chiqarishning o'zgaruvchanligini boshqarish va barcha iqtisodiy subyektlar uchun teng kirish imkoniyatlarini yaratish muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Ushbu yo'nalishlarda aniq siyosat va texnik yechimlar ishlab chiqilmasa, 2030 yilga kelib qayta tiklanadigan energiya manbalarining ulushini 25% ga yetkazish maqsadiga erishish qiyin bo'ladi.

2030-yilga borib, joriy tendensiyalar saqlansa, Toshkent shahrida qayta tiklanadigan energiya manbalarining energiya iste'molidagi ulushi 13% ga yetishi, shundan quyosh energiyasining ulushi 10.67% ni tashkil etishi kutilmoqda – bu esa shaharni O'zbekistonning "yashil" o'tishdagi yetakchisiga aylantiradi. Biroq, ushbu prognozni yaxshilash va maqsadli ko'rsatkichlarga erishish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

1. **"Yashil" moliya mexanizmlarini kengaytirish:** Kichik biznes va uy xo'jaliklari uchun maxsus subsidiyalangan kreditlar, mikro-leasing dasturlarini joriy etish.
2. **Raqamli boshqaruv va monitoringni joriy etish:** Quyosh qurilmalarining ishlash samaradorligini onlayn nazorat qilish, energiya ishlab chiqarish va iste'molini bashorat qilish uchun "aqlli" hisoblagichlar va platformalar.
3. **Mahalliyashtirish va butun hayot siklini boshqarish:** Quyosh panellari va komponentlarini ishlab chiqarish sanoatini rivojlantirish, ularning ishlash muddati tugagach qayta ishlash yoki utilizatsiya qilish tizimini yaratish.

Ushbu chora-tadbirlar amalga oshirilsa, nafaqat ekologik barqarorlik, balki **uzoq muddatli iqtisodiy strategiya** sifatida energiya mustaqilligi va iqtisodiyotni

rag'batlantirishga xizmat qiladigan barqaror energiya tizimi shakllanadi. Natijada Toshkent shahri nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasi uchun qayta tiklanadigan energiyaga muvaffaqiyatli o'tishning namuna modeliga aylanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni (07.07.2022).
2. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. (2024). 2023 yil yakunlari bo'yicha Energetika sohasining asosiy ko'rsatkichlari hisoboti. Toshkent.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2020-2024). "O'zbekiston raqamlarida" statistik to'plam. Toshkent.
4. Xalqaro Qayta Tiklanadigan Energiya Agentligi (IRENA). (2023). Renewable Power Generation Costs in 2022. Abu-Dabi.
5. Xalqaro Energiya Agentligi (IEA). (2023). Renewables 2023: Analysis and forecast to 2028. Parij.
6. Osiyo Taraqqiyot Banki (ADB). (2023). Uzbekistan: Energy Sector Assessment. Manila.
7. Lazkov, G. A., & To'xtayeva, S. R. (2022). Vaqt qatorlari tahlili va ARIMA modellari asosida O'zbekistonda elektroenergiya iste'moli prognozi. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 4(3), 45-58.
8. NARDO, M., & SAISANA, M. (2021). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. OECD Publishing.
9. Reuter, M., et al. (2020). Economic Performance and Policies for Grid-Connected Residential Solar Photovoltaic Systems in Uzbekistan. Energies, 13(15), 3812.
10. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi hamda BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP). (2021). Kichik va o'rta quvvatli quyosh fotoelektrik stansiyalarini loyihalash va ulash bo'yicha qo'llanma. Toshkent.